

QUO VADIS

Viorica GORAS-POSTICĂ

dr. hab., prof. univ.,
Universitatea de Stat din Moldova

Masteratul de profesionalizare în Republica Moldova: bune practici și noi oportunități

CZU 378(478) |

Rezumat: Masteratul, ca perioadă de studii universitare, după obținerea licenței, merit să asigure o specializare profesională, s-a încetățenit în sistemul educațional din R. Moldova la începutul acestui secol/mileniu și urmează a fi cercetat, evaluat și optimizat din diverse perspective. Articolul

prezintă rezultatele unei cercetări aplicative, cu scop de analiză actualizată a documentelor de politici educaționale în problematica dată, a experiențelor acumulate, dar și de promovare a ultimelor bune practici de investigare pedagogică, orientată spre îmbunătățirea mediilor educaționale din țară.

Cuvinte-cheie: masterat, profesionalizare, educație universitară, bune practici, cercetare aplicativă, oportunități.

Abstract: The master's degree, as a period of university studies, after obtaining the license, for a professional specialization has slowed down in the educational system of the Republic of Moldova at the beginning of this century/millennium and is to be researched, evaluated and optimized from various perspectives. The present study presents the results of an applied research with the aim of an updated analysis of the educational policy documents in the given issue, of the accumulated experiences, but also to promote the latest best practices of pedagogical research, aimed at improving the educational environments in the country.

Keywords: master's degree, professionalisation, university education, good practices, applied research, opportunities.

INTRODUCERE ȘI CONTEXT

Actualitatea studiilor de masterat, în general, și a celor de profesionalizare, în particular, este indiscutabilă, atât pentru domeniul educației universitare, cât și pentru contextul socioeconomic la nivel național și european/mondial. Cu toate provocările tot mai frecvente și imprevizibile ale erei informației, în structura generală a învățământului superior, ciclul II – studii superioare de masterat (nivelul 7 ISCED), ciclul I și ciclul II – studii superioare integrate (nivelul 7 ISCED) – Codul educației, art. 76 (b) aliniază sistemul nostru la standardele europene existente. Articolul 90 al documentului citat mai sus, p. 3 – „studiile superioare de masterat corespund unui număr de 90-120 de credite de studii, câte 30 de credite pentru fiecare semestru” – precizează că „diploma de studii superioare de masterat atestă faptul că titularul a obținut competențe academice și/sau profesionale specifice, inclusiv competențe manageriale, de cercetare, dezvoltare și inovare” [1]. Având la bază aceste stipulări, Planul-cadru pentru studii superioare de licență (ciclul I), de masterat (ciclul II) și integrate, aprobat prin ordinul Ministrului Educației nr. 120 din 10 februarie 2020, și Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor superioare de masterat – ciclul II, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. HG80/2022 din 16.02.2022, concretizează reperatele generale, care sunt valorificate/operationalizate în mod specific, grație autonomiei universitare, dirijate la nivel conceptual de Cadrul de referință al Curriculumului universitar [2]. În același timp, fiecare instituție urmărește corespunderea programelor de studii superioare de licență și masterat standardelor și liniilor directoare pentru asigurarea calității în spațiul european al învățământului superior, care oferă posibilitatea de extindere a colaborării internaționale prin inițierea programelor

cu diplomă dublă [6, p. 5]. Merită a fi menționată aici și prioritatea 2 a Ministerului Educației și Cercetării pentru 2024, la învățământul superior, condiționată de Planul de implementare a Strategiei sectoriale *Educația 2030*, cu accent pe asigurarea de condiții garantate pentru studii de calitate, Obiectivul 2.1: Actualizarea periodică a programelor de studii de la ciclul I Licență, ciclul II Masterat, ciclul III Doctorat [3].

CADRUL TEORETIC ȘI NORMATIV

Așa cum, în baza *Procesului Bologna* și a creării *Spațiului European al Învățământului Superior*, majoritatea programelor universitare au ca obiectiv fundamental *profesionalizarea*, insistăm asupra importanței și actualizării esenței acestui concept fundamental, care prezintă formarea educațională prin diferite activități de cunoaștere teoretică și practică, ce transformă un practician într-un profesionist, incluzând proceduri sociale prin care o ocupație devine o profesie. Profesionalizarea este un proces social prin care orice meserie sau profesie se transformă într-o „profesie de cea mai înaltă integritate și competență”. În ultimul timp, regăsim diverse definiții ale noțiunii de *profesie*, unele chiar contradictorii. Profesionalizarea generează stabilirea unor calificări adecvate la, cel puțin, o asociație profesională, pentru a recomanda cele mai bune practici și pentru a reglementa comportamentul membrilor profesiei și un anumit nivel de delimitare a celor calificați de începători necalificați. Profesionalizarea poate fi o cale parcursă de jos în sus de către cei din câmpul muncii, dar și o abordare de sus în jos de către angajatori sau guvern (ca angajator sau ca factor de decizie politică) sau o combinație a celor două. Pentru un angajator, profesionalizarea ar putea însemna cerința unui anumit curs de studiu academic, certificare sau apartenență la un grup profesional, ca un criteriu de angajare inițială și/sau continuă. Pentru o asociație profesională, în cazul nostru vorbim de universități, profesionalizarea înseamnă stabilirea unui cod de conduită, crearea de certificări, programe de formare acreditate/autorizate sau norme educaționale. Pentru guvern, profesionalizarea înseamnă încurajarea sau solicitarea de oferte academice particulare ori a unor acreditări pentru propria forță de muncă, susținerea dezvoltării planurilor de studii, elaborarea de standarde pentru programele de formare, încurajarea utilizării certificării ca mijloc de gestionare a specialiștilor al căror impact afectează bunăstarea, siguranța, proprietatea altora sau cerința (la nivel guvernamental ori de stat) de licențiere pentru anumite ocupații. În cazul nostru, interesul sporit pentru domeniul *Științe ale educației* devine un exemplu mai mult decât relevant și prioritar nu doar de moment, dar și în următorii ani.

În mod tradițional, profesionalizarea a avut unul sau mai multe dintre următoarele obiective:

- să stabilească norme și să îmbunătățească natura forței de muncă;
- să reglementeze profesiile ale căror ocupații pot influența bunăstarea, siguranța sau proprietatea altora;
- să îmbunătățească încrederea și siguranța publică;
- să promoveze conformitatea cu cerințele administrative sau legale;
- să ridice statutul unei ocupații/meserii;
- să reglementeze oferta de forță de muncă pentru a stimula interesele membrilor săi;
- să ghideze comportamentul specialiștilor în domeniu, în special în ceea ce privește activitățile morale sau etice ambigue;
- să stabilească și să standardizeze rolurile (cunoștințele, abilitățile, atitudinile, competențele asociate) și modalitățile de ajustare operativă a ofertei și a cererii, sporind conștientizarea necesităților de carieră și facilitând recrutarea și întreținerea, dezvoltarea specialiștilor de către angajatori [Cf. 5].

Un obiectiv suplimentar, adesea implicit, dar semnificativ, este și cel care se referă la construirea unui etos profesional, a unui set comun de valori, credințe etc. Toate acțiunile întreprinse în ultimul deceniu în țara noastră vizavi de imperativele profesionalizării în domeniul pedagogic justifică aserțiunile de mai sus. Or, în Planul de implementare a Strategiei sectoriale *Educația 2030*, obiectivul specific 5.10. prevede reconceptualizarea evaluării rezultatelor învățării în cadrul învățământului superior în condițiile autonomiei instituționale, din perspectiva finalităților prevăzute de Cadrul Național al Calificărilor, Standardelor de Calificare, prin acumularea de credite transferabile pe parcursul studiilor de licență, masterat și doctorat, dar și prin evaluarea produsului final sub formă de teze de licență, teze de masterat, teze de doctorat, astfel încât până în anul 2025 rezultatele evaluării să se îmbunătățească cu cel puțin 20% [7]. Anume în vederea unor contribuții modeste la atingerea acestui obiectiv, am realizat partea aplicativă a studiului nostru, cu exemple/dovezi recente din tezele de master ale absolvenților din anul curent, de la programele de studii ale USM – *Management educațional și Formarea formatorilor* de la domeniul *Științe ale educației* [8]. Demonstrăm contribuția cercetărilor masteranzilor la crearea unor bune practici de îmbunătățire a diverselor aspecte din practica instituțională, dar și de valorificare a acestora pentru învățare prin schimb de experiență și dialog profesional. Produsele prezentate secvențial mai jos justifică raționamentele profesionalizării și merită a fi diseminate și aplicate de manieră specifică, întru asigurarea educației de calitate, ca unul dintre cele 17 obiective ale dezvoltării durabile pentru mileniul trei, inclusiv prin cercetări cu caracter acțional.

**REZULTATE ALE PRACTICILOR DE
CERCETARE: OPORTUNITĂȚI DE
PROMOVARE A CALITĂȚII EDUCAȚIEI**

Cercetarea pentru teza de masterat *Abordarea transdisciplinară a instruirii în învățământul primar* a contribuit la determinarea rolului transdisciplinarității în eficientizarea procesului de învățare în treapta primară. În calitate de obiective, s-au propus: abordarea analitică a studiilor teoretice (cu accent pe contribuțiile de pionierat ale lui B. Nicolescu) în problematica instruirii transdisciplinare; identificarea rolului cadrului didactic în realizarea curriculumului modernizat din perspectiva formării competențelor transversale; analiza curriculumului școlar pentru învățământul primar din perspectiva dată, dar și valorificarea transdisciplinară a acestuia, prin intermediul aplicării metodelor interactive în cadrul unui program formativ cu învățătorii din raionul Briceni (55 de cadre didactice, învățători la clasele primare din 30 de instituții). Concluziile generale importante ale cercetării includ: abordarea transdisciplinară a învățării este un element semnificativ în educație, deoarece: formează competențe integratoare și durabile prin însăși transferabilitatea lor; conținuturile se axează, în procesul educațional, pe demersurile intelectuale, afective și psihomotorii ale elevului, oferind cadrul formal adecvat pentru organizarea cunoștințelor; transdisciplinaritatea este adecvată pentru toate nivelurile de abilitate intelectuală ori stil de învățare, este în totalitate participativă, centrată pe elev, bazată pe experiențe anterioare, necesită utilizarea oricărui stil activ de predare și prezintă un înalt grad de complexitate, atât în ceea ce privește conținutul, cât și metodologia de abordare. În realizarea activităților transdisciplinare, învățătorul este mai mult facilitator al învățării, fiind liber în selectarea metodologiei de predare-învățare-evaluare; stimulează interesul și implică plenar elevii în activitatea de învățare. În acest sens, ca recomandări pentru cadrele didactice s-au propus: a proiecta demersurile didactice într-o manieră transdisciplinară, inclusiv prin recurgerea la metode interactive de predare-învățare-evaluare; a realiza proiectarea activității școlare și extrașcolare pe teme/unități de învățare – modalitate ce permite selectarea informațiilor relevante în jurul unui subiect din mai multe discipline; a proiecta și a realiza mai multe situații de problemă la lecții, cu caracter autentic sau simulat, care conduc spre formarea de competențe necesare în viața cotidiană, cu caracter transversal; a implementa în procesul de învățare activități/proiecte transdisciplinare, inclusiv prin evenimente de învățare în afara spațiului clasei (outdoor). (Lidia Rusnac, învățătoare la Liceul Teoretic Trebisăuți, Briceni)

O altă cercetare a vizat valorificarea competenței de comunicare a managerului în rezolvarea conflictelor intrașcolare, pentru a cărei realizare au fost proiectate

obiectivele cercetării: analiza surselor psiho-pedagogice privind dezvoltarea competenței de comunicare managerială; stabilirea raportului dintre stilul de comunicare al managerului și abilitatea de a rezolva conflicte; elaborarea unui set de strategii manageriale de valorificare a competenței de comunicare a managerilor în rezolvarea conflictelor școlare și validarea experimentală a strategiilor elaborate. Baza experimentală a cercetării a constituit-o Instituția Privată Liceul *Da Vinci* din Chișinău, 54 de învățătoare, dintre care 30 cu funcția de bază la clasă și 24 de pedagogi cu funcție secundară, care activează în a doua jumătate a zilei. Implementarea programului formativ, ca esență a experimentului pedagogic, a permis elaborarea următoarelor concluzii: dezvoltarea profesională continuă a pedagogilor urmează să se alinieze nevoilor în evoluție ale școlilor, concentrate pe pregătirea viitorilor cetățeni într-o abordare holistică și actuală; capacitatea cadrelor didactice de a comunica eficient și persuasiv este esențială, în special pentru că elevii au nevoie de îndrumare în gestionarea situațiilor de conflict, dar și pentru a putea face față provocărilor actuale, care sunt tot mai resimțite în școli. Încorporarea cursurilor de formare axate pe comunicarea asertivă, ca strategii de rezolvare a conflictelor, este o componentă crucială a dezvoltării continue a pedagogilor. Rezultatele obținute și analiza datelor din experimentul de constatare denotă faptul că grupul de pedagogi, care se află în interacțiune cu părinții elevilor și devin adesea părți ale conflictului cu ei, au nevoie de cunoștințe teoretice și practice pentru a valorifica competențele de comunicare, care stau la baza aplanării și diminuării conflictelor. Implementarea programului formativ a înlăturat unele lacune, numărul conflictelor în comunitatea școlară a scăzut considerabil, iar activitățile realizate cu pedagogii și părinții au fost cu adevărat eficiente și au avut un impact sensibil, subiecții experimentali reușind să îmbunătățească relațiile cu părinții, colegii și elevii prin valorificarea competențelor de comunicare și adoptând un stil de comunicare preponderent asertiv. Într-adevăr, stilul de comunicare adecvat al managerului asertiv poate reduce semnificativ numărul conflictelor și contribui la fortificarea relațiilor interumane în colectiv, stabilind un climat organizațional propice pentru colaborare și cooperare în prevenirea, diminuarea, rezolvarea/aplanarea conflictelor. Studiul a explorat, de asemenea, caracteristicile unice și tipurile de conflicte din școli, pentru a dezvolta o abordare cuprinzătoare a soluționării conflictelor. În cele din urmă, cercetarea sugerează că valorificarea competenței de comunicare și a strategiilor de rezolvare a conflictelor poate influența benefic relațiile interumane în sistemul educațional și aplanarea conflictelor din mediile școlare. Sursele și cauzele conflictelor în comunitatea școlară sunt prove-

nite, în mare măsură, din comunicarea defectuoasă sau lipsa acesteia, în general. „Beneficiarul” în rezolvarea conflictelor școlare este, de obicei, managerul, pentru că orice conflict care a luat amploare și nu a fost diminuat oricum va ajunge la manager, care este obligat să clarifice lucrurile și să aplaneze conflictul – ca funcție directă a acestuia. În acest sens, stilul de comunicare al managerului este în strânsă legătură cu abilitatea sa de a preveni, diminua și aplană conflictele intrașcolare. Managerul asertiv este mai convingător și persuasiv în procesul de negociere, de mediere a conflictelor, astfel încât toți actanții educaționali să găsească compromisul necesar. Cadrul experimental de valorificare a competenței de comunicare a managerilor în rezolvarea conflictelor intrașcolare poate fi aplicat și extins în alte colective de pedagogi, pentru a îmbunătăți și dezvolta competențele de comunicare ale cadrelor didactice și manageriale, astfel diminuând conflictele școlare, care, cu siguranță, persistă în orice școală din arealul educațional național. Acordarea asistenței tinerilor specialiști și managerilor debutanți în valorificarea competenței de comunicare în rezolvarea conflictelor intrașcolare, întocmirea unui suport cu sfaturi practice în aplanarea acestora în activitatea profesională a managerilor cu titlul *Rezolvarea conflictelor prin intermediul comunicării asertive*, dar și diseminarea activităților din cadrul programului formativ în revistele de specialitate, la seminare, mese rotunde la nivel local și republican – toate rămân resurse potențiale valide și necesare. (Natalia Bernaz, directoare adjunctă la clasele primare, Instituția Privată Liceul *Da Vinci*, Chișinău)

Problematica *autoconducerii în instituția Waldorf, ca principiu de eficientizare a activităților educaționale* a fost cercetată într-o teză de masterat de la *Management educațional*, care a avut ca obiective: stabilirea particularităților teoretice și practice ale autoconducerii colegiale; determinarea calităților profesionale specifice ale cadrelor didactice ce activează în Liceul *Waldorf*; analiza studiului de caz în baza activității instituției date; identificarea și valorificarea strategiilor de eficientizare a autoconducerii colegiale în instituție, prin intermediul programelor de formare și a schimbului de experiență. Așa cum în R. Moldova activează o singură școală *Waldorf*, cu principii specifice pedagogiei respective, promovate de doctorul în filosofie R. Steiner, cadrele didactice de aici sunt pregătite de manieră specifică în domeniu. Iar pentru a asigura un proces pedagogic creativ și eficient, s-a creat o organizație școlară care să asigure autonomia profesorului, pe de o parte, și integrarea activităților acestuia în organizarea generală a vieții școlii, pe de altă parte. Managementul practic al școlii date se remarcă prin experiența dobândită în predarea specifică, care se va reflecta și în management, acest fapt fiind reprezentat în ipoteza cercetării. Astfel, orga-

nizarea managementului școlar devine parte integrantă a procesului educativ, or, școala ar trebui să fie publică și să aibă un grad semnificativ de autonomie pedagogică și organizațională. În baza scopului, a obiectivelor cercetării, a analizei cadrului teoretic, a metodologiei de cercetare empirică, ca rezultat al aplicării chestionarelor cadrelor didactice și a ghidului de interviu adresat experților, s-au dedus câteva concluzii semnificative: pentru a deveni un cadru didactic *Waldorf* autentic, ai nevoie de formare profesională inițială și continuă în pedagogia *Waldorf*, de participare la programele de dezvoltare profesională *Waldorf*; managementul participativ din această instituție se bazează pe încredere, responsabilitate, conștientizare, implicare, colaborare, transparență, empatie, înțelegere etc.; un lider educațional din instituția *Waldorf* știe să ghideze, să motiveze, să inspire atât elevii, cât și personalul școlii, în realizarea obiectivelor educaționale, pe traseul continuu al dezvoltării profesionale și personale. Cercetarea practică a dedus că, la moment, autoconducerea în instituție se află la un nivel mediu, fapt ce sugerează că întotdeauna există loc de creștere, de o mai bună focalizare pe atingerea scopurilor educaționale. În acest sens, în fiecare școală *Waldorf* se desfășoară sistematic Conferințele Colegiului pedagogic, care cuprind trei aspecte calitative în activitățile unei instituții de învățământ: pedagogic, administrativ/organizatoric și financiar. Deciziile luate în final sunt discutate și aprobate de Consiliul profesoral. Funcția directorului este aceeași cu cea a oricărui alt angajat al școlii, responsabil total pentru domeniul său de activitate. Conferința este o formă emblematică de perfecționare profesională continuă. Munca bine organizată a Colegiului pedagogic este o sursă de reînnoire constantă a vieții pedagogice și de inspirație creativă. Aici are loc un schimb de experiență, de asistență reciprocă și sprijin între profesori. Astfel, structura autoconducerii nu este o structură piramidală, ierarhică, ci un sistem orizontal de relații și zone de responsabilitate. O cultură școlară democratică este cea mai valoroasă contribuție pe care o poate avea școala pentru sustenabilitatea democrației și a drepturilor omului în societate și la nivel de stat. Respectul reciproc, încrederea în echipă, accentul pe dezvoltarea personală, implicarea părinților în activitățile și structurile școlare, respectul pentru diversitate, promovarea educației interculturale – toate aceste aspecte contribuie semnificativ la construirea unui mediu favorabil, interactiv, plăcut pentru ființa umană în dezvoltare. Or, misiunea tuturor instituțiilor de învățământ constă în formarea unui tânăr cult, competent, creativ, capabil să se adapteze în diverse situații, pregătit pentru o societate în permanent schimbare. În urma acestor constatări, s-au evidențiat următoarele recomandări: participarea activă a cadrelor didactice la formările profesionale *Waldorf* să fie o cerință pentru

toți angajații, astfel ca fiecare cadru didactic să fie cât mai flexibil interior, mai încrezător, asumându-și, în mod deliberat, respectarea principiilor *Waldorf*. Se impune ca necesitate și organizarea cursurilor, seminarelor, conferințelor la nivel local pentru cadrele didactice debutante, implicând cadrele didactice cu experiență; studierea de către echipa managerială a experienței instituțiilor *Waldorf* din țările avansate în domeniul autoconducerii; participarea membrilor Consiliului de Administrație la simpozioanele internaționale organizate de Fundația *Prietenii artei educației lui Rudolf Steiner* (Germania) și implementarea experiențelor de succes; motivarea cadrelor didactice de a participa săptămânal la ședințele consiliilor profesionale, prin discuții, consilieri individuale; stimularea responsabilității cadrelor didactice pentru asigurarea calitativă a autoconducerii instituției și creșterea nivelului de realizare a obiectivelor proiectate; colaborarea productivă și comunicarea eficientă între membrii echipei profesionale și manageriale, având obiective clare și o înțelegere solidă a rolurilor și a responsabilităților fiecărui membru al instituției ș.a. (Ana Brânză, directoare adjunctă a Liceului Teoretic *Waldorf*, Chișinău)

Managementul calității educației în instituțiile extrașcolare a fost cercetat de o altă absolventă practiciană a programului USM de *Management educațional*, având ca scop determinarea indicatorilor calității în educația nonformală și a mecanismelor de implementare a acestora prin validarea în cadrul unor activități de asigurare a calității, cu implicarea tuturor părților interesate. Ca obiective de cercetare, s-au stabilit: analiza domeniilor conceptuale privind evaluarea și managementul calității în educația extrașcolară; elaborarea unor instrumente specifice de constatare a nivelului calității în instituție; determinarea unui sistem de criterii de evaluare a calității instituției extrașcolare pe domeniul *calitatea procesului educațional*; identificarea mecanismelor care ar asigura o sporire continuă a calității, inclusiv prin aportul conștient al corpului didactic și al colectivului parental. Desfășurarea cercetării s-a produs în cadrul Centrului Orașenesc al Tinerilor Naturaliști (COTN) din Chișinău, pe un eșantion de 100 de familii (100 de părinți și 121 de copii). Ca rezultat, s-a constatat că managementul calității în educația nonformală urmează a fi realizat în conformitate cu caracteristicile și nevoile beneficiarilor, stabilite în programele de studii. Deservirea calitativă a beneficiarilor poate ajuta la soluționarea problemelor interne și poate contribui la centrarea pe interese/nevoi, dar și la crearea stării de bine a beneficiarului. Or, o instituție de învățământ nonformal este viabilă atunci când este carismatică și transformațională și devine competitivă dacă managementul acesteia respectă cadrul legal și normativ din domeniu, dacă există o colaborare con-

structivă atât cu factorii de decizie, cât și cu societatea civilă, dacă sunt stabilite în mod participativ, clar, conștient asumate, misiunea și viziunea instituției, cu luarea în considerare a nevoilor beneficiarilor și a imperativelor societății, dacă se creează un mediu educațional prietenos copilului, dacă se investește în dezvoltarea profesională continuă a resurselor umane, dacă se extinde/diversifică sistematic oferta educațională, reieșind din nevoile copiilor și tinerilor, dar și se gestionează transparent toate resursele disponibile. În final, o instituție de învățământ nonformal prestează servicii educaționale de calitate atunci când este atractivă pentru beneficiar și când acoperă un spectru larg de nevoi, interese ale acestuia, prin asigurarea unui demers educațional performant. Palmaresul activităților și alți indicatori de calitate, precum rezultatele de la competiții, concursuri etc., devin secundare, căci mult mai importantă este acoperirea nevoii și plăcerii de a cunoaște mai profund ceea ce vizează sfera intereselor cognitive personale ale beneficiarului. În special, introducerea sistemului de educație *tridimensional* pentru elevi, pentru părinți și sesiuni mixte de parteneriat *părinte-elev* sporesc esențial nivelul de credibilitate al instituției de învățământ nonformal în fața comunității și contribuie la formarea beneficiarilor fideli instituției, care devin, la rândul lor, promotori ai idealurilor acesteia. Dintre recomandările la acest capitol, subliniem: asigurarea transparenței decizionale pe toate dimensiunile și implicarea tuturor actorilor demersului educațional în acest proces; determinarea indicatorilor de monitorizare și evaluare a calității serviciilor prestate; asigurarea unui management flexibil, care ar permite o reacționare efektivă și promptă la nevoile beneficiarului; stabilirea de parteneriate cu alte instituții; asigurarea durabilității schimbărilor inițiate în proiectele implementate; căutarea unor fonduri suplimentare prin noi proiecte etc. (Ecaterina Țigan-Pocotilenco, COTN, Chișinău)

O altă cercetare a vizat *managementul resurselor umane în învățământul profesional medical*, cu scopul de a determina reperele teoretice și practice ale domeniului, inclusiv în elaborarea și validarea Programului de motivare a resurselor umane din învățământul profesional medical, pentru obținerea satisfacției și performanțelor la locul de muncă, prin stabilirea rezultatelor *calitative și cantitative*. Experimentul pedagogic s-a desfășurat pe un eșantion de 35 de subiecți de la Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie *Raisa Pacalo*, Chișinău. Printre constatările cu caracter concludiv post-cercetare, regăsim: resursele umane reprezintă cea mai valoroasă resursă din cadrul unei organizații, în special în sectorul învățământului profesional medical; în pofida progreselor în managementul educațional, motivarea resurselor umane, în special a cadrelor didactice din învățământul

profesional medical, rămâne un domeniu neexplorat; lipsa unor politici clare și metodologii fundamentate științific constituie obstacole în promovarea unei gestionări eficiente a resurselor umane; motivarea adecvată a resurselor umane este importantă pentru asigurarea unui proces educațional eficient și de calitate în învățământul medical. Un management eficient al resurselor umane poate contribui la identificarea și implementarea strategiilor de motivare, având un impact pozitiv asupra performanței la locul de muncă și a pregătirii viitorilor profesioniști în domeniul sănătății. Studiul subliniază necesitatea unor politici și strategii bine definite în motivarea cadrelor didactice, precum și importanța dezvoltării unor programe de formare și motivare, adaptate nevoilor specifice ale personalului din învățământul medical. În final, au fost propuse o serie de recomandări pentru cadrele didactice: alegerea profesiei și a locului de muncă în funcție de propriile aptitudini; îmbunătățirea condițiilor fizice și a calității estetice a locului de muncă; conștientizarea utilității sociale a muncii; asigurarea satisfacției ca rezultat al muncii bine făcute/profesionalismul; participarea la rezolvarea problemelor grupului de muncă, a organizației; îmbunătățirea relațiilor interumane, a climatului muncii prin dezvoltarea unor relații pozitive, de colegialitate și prietenie între membrii echipei. Pentru manageri, în scopul motivării resurselor umane și al îmbunătățirii satisfacției în muncă, s-a recomandat: participarea activă la rezolvarea problemelor organizationale; acordarea unei atenții deosebite relațiilor cu angajații; implementarea măsurilor de motivare și încurajare a cadrelor didactice; asigurarea unui climat favorabil pentru participarea conștientă a întregii echipe la atingerea obiectivelor strategice; promovarea constantă a principiilor managementului participativ și democratic, a comunicării motivaționale; monitorizarea stării de sănătate/de bine a cadrelor didactice; dezvoltarea și implementarea programelor pentru dezvoltarea unui mediu organizațional etic etc. (Tatiana Sulima, Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie *Raisa Pacalo*, Chișinău)

DEZBATERI ȘI PERSPECTIVE

Este bine știut că studiile din cadrul programelor din ciclul 2 universitar din R. Moldova se încheie cu scrierea unei teze de masterat, ca rezultat al desfășurării unei cercetări aplicative la locul de muncă, iar studenții care încă nu sunt angajați au posibilități multiple de valorificare a aspectelor cercetate într-o instituție educațională, la alegere. Deoarece aceste cercetări sunt produsul unor eforturi intensive și conjugate pe parcursul unui semestru, dar se exploatează la maximum achizițiile de la toate disciplinele studiate, inclusiv de la proiectele de cercetare anterioare, evidențierea inovațiilor practice se

impune ca exigență prioritară. Se consideră că acestea ar putea inspira și transforma nu doar managerii și formatorii, dar și comunitățile educaționale în ansamblu. De asemenea, prin direcțiile valorice date putem răspunde și unei alte priorități MEC pentru 2024: majorarea cu 50% a numărului de studenți străini și *internaționalizarea universităților*, inclusiv prin elaborarea unui brand comun de țară pentru învățământul superior în vederea promovării instituțiilor pe plan internațional; acordarea suportului pentru promovarea universităților; valorificarea integrală a celor circa 1000 de burse *Erasmus* disponibile anual [3]. În același timp, în contextul cercetărilor analizate, apare necesitatea aplicării Regulamentului mentoratului, eventual a elaborării Codului de etică al managerului școlar și al formatorului, dar și a actualizării altor documente reglatorii, precum: Codul de etică al cadrului didactic, Standardul de competență managerială, Metodologia de evaluare a instituției de învățământ general și a cadrelor de conducere etc. Și în final, așteptăm inițierea portalului național pentru plasarea tezelor de licență și masterat, cu beneficii multiple, în viziunea noastră, inclusiv întru sporirea funcționalității acestora și întru răspunderea la necesitățile/problemele instituțiilor, dar și pentru respectarea unor standarde de calitate și de etică academică.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Codul educației al Republicii Moldova, 2014, actualizat 2023.
2. Guțu VI. (coord.) Cadrul de referință al Curriculumului universitar. Chișinău, 2015. 128 p. ISBN 978-9975-71-689-5
3. Prioritățile Ministerului Educației și Cercetării pentru 2024. Pe: <https://mec.gov.md/ro/content/prioritatile-ministerului-educatiei-si-cercetarii-pentru-anul-2024>
4. Procesul Bologna. Pe: <https://mecc.gov.md/ro/content/procesul-bologna>
5. Professionalization and its importance. Pe: <https://www.ecoleglobale.com/blog/professionalization-and-its-importance/>
6. Strategia de asigurare a calității în cadrul Universității de Stat din Moldova (2022-2027) Chișinău, 2022. Pe: <https://usm.md/wp-content/uploads/Strategia-de-Asigurare-a-Calitatii-USM-1.pdf>
7. Strategia de dezvoltare „Educația 2030” și Programul de implementare a acesteia pentru anii 2023-2025. Pe: https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-02-nu-900-mec-2022_1.pdf
8. Studii de master USM *Management Educațional și Formarea formatorilor*. Pe: https://usm.md/?page_id=518